

Okul Müdürlerinin Kullandığı Örgütsel Güç Temellerinin Öğretmenler Arasında Mesleki İş birliğine Etkisinin İncelenmesi

Examining the Effect of Organizational Power Bases Used by School Principals on Professional Collaboration Among Teacherst

Aysun Erton ¹ Günay Işık ² Şeyhmus Özpolat ³ Uğur Sayak ⁴ Ebru Sayak ⁵

¹ Müdür Yardımcısı Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Çok Programlı Anadolu Lisesi, Orcid No: 0009-0008-3582-2027, İzmir, Türkiye

² Türkçe öğretmeni, İleri Ortaokulu, Orcid No: 0009-0004-7089-1715, Mersin, Türkiye

³ Şube Müdürü, Güzelbahçe ilçe milli eğitim müdürlüğü, Orcid No: 0009-0002-7095-1189, İzmir/ Türkiye

⁴ Okul Müdürü, Atatürk İlkokulu, Orcid No: 0009-0008-8123-8817, Eskişehir/ Türkiye

⁵ Müdür Yardımcısı, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Orcid No: 0009-0009-0333-3752, Eskişehir/Türkiye

ÖZET

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki işbirliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin güç kaynaklarının ve gücü kullanma biçimleri genel algıları orta düzeyde çıktığı tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek ödül gücü alt boyutu çıkarken en düşük ise zorlayıcı güç alt boyutu düzeyi olduğu çıkmıştır. Ayrıca öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği algıları ortalamanın üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Cinsiyete göre incelendiğinde; öğretmenlerin güç tipi algısı ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları kadın ya da erkeğe göre fark etmemektedir. Yine öğretmenlerin güç tipi algısı ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları evli ya da bekara göre fark değişmemektedir.

Öğrenim durumuna göre incelendiğinde; öğretmenlerin lisans ve yüksek lisans gruplarının yasa(meşru) güç algısı önlisans grubundan daha yüksek çıkmıştır. Yine lisans ve yüksek lisans gruplarının zorlayıcı güç algısı önlisans grubundan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca önlisans grubunun kişilik güç algısı lisans ve yüksek lisans gruplarından daha yüksek çıkmıştır. Yaş durumuna göre incelemede öğretmenlerin güç tipi algısı ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları yaş gruplarına göre fark etmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Güç kaynakları, mesleki iş birliği, öğretmen.

ABSTRACT

This research aims to examine the relationship between the types of power used by school administrators and professional cooperation between teachers, according to teachers' opinions. The research was designed as a relational screening model. As a result, it was determined that the general perceptions of the teachers participating in the research about power sources and ways of using power were at a medium level. Among the sub-dimensions, the highest level was the reward power sub-dimension, while the lowest was the coercive power sub-dimension. In addition, according to teacher attitudes, it was determined that professional collaboration perceptions were above average. When examined by gender; Teachers' perception of power type and perception and attitudes towards professional collaboration among teachers do not differ according to male or female. Again, teachers' perception of power type and their perception and attitudes towards professional collaboration among teachers do not differ depending on whether they are married or single.

When examined according to education level; Teachers' perception of law (legitimate) power in the undergraduate and graduate groups was higher than the associate degree group. Again, the perception of coercive power in the undergraduate and graduate groups was higher than the associate degree group. In addition, the personality strength perception of the associate degree group was higher than the undergraduate and graduate groups. When examined according to age, teachers' perception of power type and perception and attitudes towards professional collaboration among teachers do not differ according to age groups.

Keywords: Power sources, professional collaboration, teacher.

Citation: Erton, A., Işık, G., Özpolat, S., Sayak, U. & Sayak, E. (2024), "Okul Müdürlerinin Kullandığı Örgütsel Güç Temellerinin Öğretmenler Arasında Mesleki İş birliğine Etkisinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(2), 824-844. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Problem

Kişilerarası ilişkilerde güç, genel olarak başkalarını istenilen yönde davranışlara yönlendirme yeteneğidir. Gücün kaynağı, onu kullanan kişiye söz konusu gücü veren şeyi ifade eder. Okul müdürleri öğretmenler üzerinde önemli bir güce sahiptir (Uludağ-Kodal, 2019). Bu güç sayesinde okulun hedeflerine ulaşılabilen, başarı ve verimlilik artmaktadır. Ancak okul müdürleri sahip oldukları güç kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalıdır. Çünkü kullanılan güç kaynağı öğretmenlerin inançlarını, tutumlarını, davranışlarını, okul algılarını, mesleğe ilişkin algılarını, performanslarını ve ilişkilerini etkilemektedir (Altınkurt, Yılmaz, Erol ve Salalı, 2014).

Güç kaynakları, mesleki pozisyon ve kişilik özelliklerine göre iki kategoride toplanabilir. Meşru güç, ödüllendirme gücü ve zorlayıcı güç örgütsel pozisyona bağlıdır. Kişilik güçleri, kişilik özelliklerinden kaynaklanır ve örnek alınan ve beğenilen kişisel özellikleri içerir. Bunlar referans ve uzmanlık gücüdür (Robbins & Judge, 2013). Örgütsel yapıya bağlı olmayan referans ve uzman güçleri, hem okul müdürleri hem de öğretmenler için daha etkili olan güç kaynaklarıdır. Etkili ve verimli bir lider pozisyonel güçten ziyade kişisel güç kullanır (Hoy & Miskel, 2012). Araştırmalarda güç kaynaklarına ilişkin birçok sınıflandırma yapılmıştır. En yaygın ve popüler sınıflandırma, French ve Raven'ın (1959) teorik ve deneysel araştırmalar sonucunda oluşturduğu meşru güç, ödül gücü, zorlayıcı güç, referans gücü ve uzman gücü sınıflandırmasıdır.

Kişinin resmi konumunun sağladığı otoriter güç, meşru güç olarak belirtilmektedir. Pozisyon gücüne resmi otorite de denilmektedir (Alkan ve Erdem, 2019). Bu güç, kişinin örgütteki konumundan gelir ve o kişinin başkalarının davranışlarını etkileme yeteneğini ifade eder. Yasal yetkilerini aşırı kullanan okul yöneticileri, kurallara uyma konusunda oldukça titiz davranmakta ve yasal olarak okul yönetiminden kendilerinin sorumlu olduğunu sürekli belirtecek şekilde davranmaktadırlar (Altınkurt ve Yılmaz, 2013). Bu durum hayal kırıklığı ve dirence yol açabilmektedir (Lunenburg, 2012).

Ödüllendirme gücü, ödül verme ve ödülleri elde tutma esasına dayanır ve yöneticinin, astlarının istenilen davranışları sergilemelerini sağlamak amacıyla astlarının davranışlarını ödülleriyle etkilemesini ifade eder. Ödüller finansal (örneğin ikramiye, maaş artışı) ve finansal olmayan (örneğin övgü, iş terfisi, esnek çalışma saatleri, tanınma) olabilir (Koçel, 2011). Ödül gücünün etkili olabilmesi için ödüllerin çekici olması ve adil kullanılması gerekmektedir. Ödüllendirme gücünün öğretmenler üzerinde devam, üretkenlik ve performans artışı gibi önemli etkileri olabilmektedir. Ancak ödül alamayan ya da ödülü yetersiz bulan kişilerde bu stratejinin cesaret kırıklığı, motivasyon kaybı gibi olumsuz etkileri de olabiliyor. Bu nedenle okul yöneticilerinin ödüllendirme gücünü çok dikkatli kullanmaları gerekmektedir (Hoy ve Miskel, 2012).

Ödül gücünün tam tersi olan zorlayıcı güç, ceza uygulayarak veya tehdit ederek insanları istenen davranışlara yönlendirmeyi ifade eder (Lunenburg, 2012). Kaldıraç olarak da bilinen bu güç, temelde korkuya dayanmaktadır. Zorlayıcı gücün olumsuz etkileri vardır ve kullananlara karşı olumsuz duygular uyandırma eğiliminde olduğundan dikkatli kullanılmalıdır. Altınkurt ve Yılmaz'a (2013) göre zorlayıcı güç, okul müdürlerini otoriter davranışlara sürüklemektedir. Bu nedenle müdürlerin öğretmenlere karşı aşırı zorlayıcı güç kullanmaması gerekmektedir.

Referans gücü kişisel özelliklere bağlıdır ve kişide arzu edilen özelliklerin ve potansiyelin toplamını ifade eder. Kendine hayranlık duyma ve özdeşleşmeyi başkalarının davranışlarını etkileme aracı olarak kullanmak referans gücü olarak ifade edilebilir (Robbins & Judge, Organizational behaviour, 2013). Okul müdürlerinin saygın olarak algılanması, onların örnek teşkil eden, öğretmenlere ilham veren, öğretmenlerin istek ve arzularına hitap eden kişiliklerine dayanmaktadır. Bu özellikler öğretmenlerin okul müdürlerinden daha kolay etkilenmesini sağlar (Peker & Aytürk, 2000). Okul müdürüne duyulan hayranlık ve özdeşleşme ne kadar büyük olursa, okul müdürünün kullandığı referans gücünün etkinliği de o kadar artar (Bakan & Buyukbeşe, 2010).

Kişisel güç kaynakları arasında yer alan uzman gücü, bilgi, beceri ve deneyimlerle başkalarının davranışlarını etkileme yeteneğidir. Bu özel güç türü, güç kullananların başkalarının sahip olmadığı bilgi, beceri ve deneyime sahip olması durumunda ortaya çıkar (Lunenburg, 2012). Uzmanlık gücünün etkisinin boyutu öğretmenlerin algılarına bağlıdır. Okul müdürlerinin bilgili, güvenilir ve ilgili olarak

algılandığı durumlarda öğretmenlerin onlardan etkilenmesi kolaydır. Uzmanın gücü önemlidir çünkü okul müdürünün okulu yönetmek için önemli olan bilgi ve becerilere sahip olduğunu ortaya koyar (Koşar & Çalık, 2011).

Öğretmenler arasındaki mesleki iş birliği genel olarak mesleki uygulamaları analiz etmek ve etkilemek için birlikte çalışmalarını sağlayan ve okulların, ekiplerin ve öğrencilerin çıktılarını iyileştiren sistematik bir süreç olarak tanımlanmaktadır (DuFour, 2011). Öğretmenler arasındaki mesleki iş birliğinin birçok olumlu sonucu vardır ve belki de en önemlisi öğrenci başarısının artmasıdır (Avila, 2016). Ancak bu dolaylı bir etkidir. Çünkü öğretmenler arasındaki mesleki işbirliğinin en önemli etkisi, kendi öğrenme-öğretme uygulamalarını nasıl geliştirebileceklerini öğrenmeleriyle ilgilidir (Yılmaz ve Çelik, 2020). Öğretmenler ne kadar işbirliği yaparsa, o kadar çok sohbet edebilir, öğretme ve öğrenme süreçleri, teorileri ve yöntemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler ve böylece öğretimlerini geliştirebilirler (Goddard ve diğerleri, 2007). Bu bağlamda öğretmen işbirliğinin öğretme ve öğrenme sürecini iyileştirmede önemli bir unsur olduğu söylenebilir.

Öğretmenler arasındaki işbirlikçi kültür, TALIS 2018'de (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü - OECD, 2020) profesyonellik temasının beş ana sütunundan biri olarak değerlendirilmiştir. TALIS 2018 sonuçlarına göre Türkiye, öğretmen işbirliği kalıplarının son on yılda önemli ölçüde değiştiği ülkelerden biri. Öyle ki öğretmen işbirliğinde en gözle görülür artışlardan biri Türkiye'de olmuştur (OECD, 2020). Türk eğitim sisteminde işbirliği prensip düzeyinde de önem taşımaktadır. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Genel Yeterlilikler Araştırmasında işbirliği bir yeterlilik alanı olarak kabul edilmiştir (Özdoğru, 2021).

Diğer yandan, dünyanın dört bir yanındaki öğretmenler, sınıf uygulamalarının ve okul faaliyetlerinin iyileştirilmesine ilişkin çeşitli beklentilerle giderek daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Okul ve sınıf gelişimini kolaylaştırdığı yaygın olarak kabul edilen bir faktör, öğretmenler arasında güçlü bir iş birliği kültürüdür. Bu nedenle, öğretmenlerden öğretmen ekipleri halinde çalışmaları, meslektaşlarıyla yakın iş birliği yapmaları, sınıf uygulamalarını birlikte yapılandırmaları ve böylece ekip içindeki güven ilişkilerini güçlendirmeleri beklenmektedir (Kolleck, Schuster, Hartmann, & Grasel, 2021). Ancak, okulların bu tür değişen gereksinimlere profesyonel olarak hazırlanmasını talep eden yalnızca toplum ve siyaset değildir. Bu aynı zamanda birçok okul için önemli bir endişe kaynağıdır.

Sonuç olarak öğretmen iş birliği, öğretmenler arasında güvene dayalı ilişkileri geliştirmeye yönelik tedbirler de dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli okul iyileştirme projelerinde, öğretmen geliştirme girişimlerinde ve politika çerçevelerinde temel bir ilke olarak uygulanmaktadır.

Bu çalışmada okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenlerin mesleki iş birliğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi durumun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki işbirliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın alt amaçları aşağıda verilmektedir.

- Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki iş birliği düzeyleri nedir?
- Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki iş birliği düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?
- Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki iş birliği düzeyleri medeni durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?
- Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki iş birliği düzeyleri mesleki deneyimlerine göre farklılaşmakta mıdır?
- Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki iş birliği düzeyleri yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır?
- Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki iş birliği düzeyleri arasında ilişki var mıdır?

g. Öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri algıları öğretmenlerin mesleki iş birliği düzeylerini etkilemekte midir?

Araştırmanın Önemi

Öğretmenlerin mesleki bağlılıkları üzerine daha önce çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin mesleki aidiyet duygusu ile etkili okul algısı, iş tatmini, örgütsel destek ve örgüt iklimi arasındaki ilişkiler üzerine daha fazla araştırma yapılmaktadır (Güler, Çıkrıkçı, & Akçay, 2020). Yine meslektaşlarla ders verme, kişilik özellikleri, yeterlilik inancı, tükenmişlik, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı, kontrol odakları, öğretmenlerin performansı araştırmaları da yapılmaktadır (Özgenel, 2019). Diğer yandan öğretmenler kurumda kalma ve ayrılma kararları, okul iklimi ve sosyo-duygusal öğrenme, öğretmenlerin sosyo-duygusal kapasiteleri ve çocukların olumsuz duygularına karşı duyarlılıklarına dair araştırmalarda bulunmaktadır (Gündoğdu, 2022).

Bunların yanı sıra okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynaklarına ilişkin çalışmalar da bulunmaktadır (Altınkurt ve Yılmaz, 2013). Literatürde okul müdürlerinin güç kaynakları ile okul iklimi, öğretmen yabancılaşması, liderlik tarzı arasındaki ilişkiye odaklanan çalışmalar bulunmaktadır (Memduhoğu & Turhan, 2016). Örgüt kültürü, örgütsel bağlılık, öğretmenlerin örgütsel sinizm davranışları, iş performansları ve çatışma yönetimi stilleri çalışmaları yapılmaktadır (Koşar ve Çalık, 2011). Bununla birlikte literatürde okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları ile okul öncesi öğretmenlerinin mesleki işbirliği düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Öğretmenler arasındaki mesleki iş birliği günümüz okullarının temel bir bileşeni haline gelmiştir ve etkili eğitim uygulamaları ve başarılı okul kültürü için gereklidir. Öğretmenler arasındaki mesleki iş birliğinin gerçek doğasını belirleyen kavramlar, öğretimle ilgili olması, tüm pedagojik ve müfredat konularıyla ilgilenmesi, öğrenmeye dahil olanların mesleki gelişimini teşvik etmesi, eğitim programlarını iyileştirmesi ve nihayetinde öğrencilere fayda sağlamasıdır. Öğretmenler arasındaki mesleki işbirliği genel olarak, öğretmenlerin mesleki uygulamaları analiz etmek ve etkilemek, öğrencilerin, ekiplerin ve okulların çıktılarını iyileştirmek için karşılıklı olarak birlikte çalıştıkları sistematik bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz ve Çelik, 2020, s. 732). Öğretmenlerin meslektaşlarıyla iş birliği yapması, okulun hedeflerine ulaşma süreci üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Eğitim sürecinde etkili öğretmenlerin temel özelliklerinden biri, öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili görevlerini yerine getirirken meslektaşlarıyla iş birliği içinde olmalarıdır (Şişman, 2011)). Meslektaşlarla işbirliği, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve öğrenmelerine katkı sağlar. Öğretmenlerin meslektaşlarıyla işbirliği yapması, iletişimi güçlendirmenin yanı sıra öğretmenlerin etkililiğini artırır, öğrenci öğrenmesini olumlu etkiler ve meslektaş dayanışmasını gerçekleştirerek mesleki gelişimi sağlar (Darling-Hammond ve McLaughlin, 2011). Öte yandan, müdürler tarafından kullanılan güç türleri okullardaki öğrenme ortamı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu çalışmanın sonuçları, Türk Eğitim Sistemi için önemli olan, okul müdürleri tarafından kullanılan güç türlerinin öğretmenler arasındaki mesleki iş birliği üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Okul Müdürünün Rolü

Müdürün işi giderek daha karmaşık, zorlu ve stresli olarak tanımlanabilir. Müdürün liderliğinin kalitesi, onun herhangi bir günde çeşitli sorunları ve görevleri başarıyla yönetme yeteneğini belirler. Okul müdürlerin, okulun genel yönetiminden sorumlu bir yönetici ve öğretmenlere liderlik etmekten sorumlu önde gelen bir profesyonel olmak üzere ikili bir işlevi yerine getirmesi gerektiği savunulmaktadır. Liderlik ile yönetim ve yönetim ile idare arasında bir ayırım yapan Niel, Carlise, Knipe ve McEvan (2001, s. 40), başarılı müdürlerin aynı anda hem yönetici hem de lider olduğunu öne sürmektedir.

Botha (2004, s. 40) ise yeni eğitim düzenlemesinde müdürün rolünün öğretimsel liderlik ile yönetim arasında bir dengeyi temsil ettiğini ileri sürmektedir. Ayrıca liderlik, müfredatı denetlemek, okulun öğretim programını geliştirmek, okul için bir vizyon ve misyon belirlemek için personel ile birlikte çalışmak ve okuldaki öğrencilerle yakın ilişkiler kurmak gibi alanlarla ilgilenir. Yönetim ise bütçeyi denetlemek, okul binaları ve zeminlerinin bakımını yapmak, eğitim politikalarına ve eylemlerine uymak gibi faktörleri içerir. Yönetim eylemindeki tipik görevler gelecekteki hedeflerin açıklığı

kavuşturulması, planlama, organize etme, kaynaklar, gözden geçirme ve iyileştirmedir. Müdürün yönetim fonksiyonları önemli olmakla birlikte liderlik fonksiyonları da önemlidir.

Okul müdürünün iki temel liderlik fonksiyonuna sahip olduğu araştırmacılar tarafından belirtmektedir:

- ✓ Görev fonksiyonu (başlatma ve yönlendirme) ve
- ✓ İnsan fonksiyonu (dikkat etme).

Görev işlevi, üretime odaklanan ve yapılan işin kalitesini gözden geçiren çalışmanın amacının önemini vurgularken, insan işlevi grubu mutlu eder, anlaşmazlıkları çözer, teşvik sağlar ve azınlıklara seslerini duyurma şansı verir. Başlatma, hedeflerin, prosedürlerin ve zaman çizelgelerinin oluşturulmasını içerir. Dikkate alma, astların çıkarlarına karşı sıcaklık ve ilgi göstermeyi içerir. Botha (2004, s. 240) modern okul müdürünün üç geniş liderlik alanına sahip olduğunu ileri sürmektedir:

- ✓ Öğretici,
- ✓ Dönüştürücü ve
- ✓ Kolaylaştırıcı.

Portin ve ark. (2008, s. 6) ise tüm okul türlerinde liderliğin yedi ortak işlevinin bulunduğunu öne sürmektedir: öğretimsel liderlik, kültürel liderlik, yönetsel liderlik, insan kaynakları liderliği, stratejik liderlik, dış gelişim liderliği ve mikro politik liderlik. Bu işlevlerin performansı, okul türüne ve okul müdürlerinin yedi alanın tamamında kilit oyuncular olup olmamasına bağlı olarak değişir.

Niel ve diğerleri için. (2001, s. 40) Öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamak en önemli işlevdir. Ayrıca, bir müdürün gelişmiş öğrenmeyi kolaylaştırmak için ihtiyaç duyduğu liderlik türünün, dünyada en çok gözlemlenen ve en az anlaşılan olgulardan biri olduğunu ileri sürmektedir.

Berube, Gaston ve Stepans (2004, s. 2) tarafından yapılan araştırma, müdürün okul reformunun her aşamasına doğrudan dahil olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, müdürün öğretimsel lider olmasının önemini vurgulamaktadırlar. Onlar için bu, etkili bir müdürün, okulun öğretim hedeflerinin planlanması ve uygulanmasında öğretim personelini destekleyebilmesi gerektiği anlamına gelir. Açık bir vizyon ve yönlendirmenin sağlanması ve sorumluluğu personele devretme yeteneği esastır. Okul müdürü sadece eğitimcileri çabalarında desteklemekle kalmamalı, aynı zamanda öğrenme ve öğretmeye elverişli bir ortam yaratmalıdır. Öğretim liderleri aşağıdaki işlevleri yerine getirir:

- ✓ Açık bir misyonun, hedeflerin ve hedeflerin tanımlanması ve iletilmesi. Etkili öğretme ve öğrenmeyi gerçekleştirmek için personelin işbirliğiyle bir misyon, amaç ve hedefler oluşturmak. Açık bir misyon duygusu, okullarda bir dizi değişiklik yapılırken özellikle önemlidir.
- ✓ Müfredatı ve öğretimi yönetmek. Müfredatı, öğretim süresinin en iyi şekilde kullanılabilmesi şeklinde yönetmek ve koordine etmek.
- ✓ Öğretimi denetlemek. Eğitimcilerin mümkün olduğunca etkili bir şekilde öğretmelerini sağlamak için rehberlik ve destek almalarını sağlamak.
- ✓ Öğrenme programının izlenmesi. Öğrencinin ilerlemesini testler ve sınavlar yoluyla izlemek ve değerlendirmek. Sonuçlar, hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin gelişmelerini sağlamak ve ebeveynlerin nerede ve neden iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu anlamalarına yardımcı olmak için kullanılır.

Okul Müdürlerinin Görev ve Sorumlulukları

Müdürlerin yasal sorumlulukları, onları lisanslı otokrasinin benzersiz bir konumuna yerleştirir. Okulun resmi bir organizasyon olarak tasarlanması ve sürdürülmesinden büyük ölçüde sorumlu olduklarından, okul onun otoritesinin ifadesi haline gelir. Naidu ve ark. (2008, s. 83) bu anlamda sorumluluğu, kişinin üzerine düşen görevi/görevleri elinden gelen en iyi şekilde yerine getirme görevi olarak tanımlamaktadır. Okulun profesyonel yönetiminin ana sorumluluğu müdüre aittir. Bu, günlük öğretme ve öğrenme faaliyetlerini ve okulda ihtiyaç duyulan destek faaliyetlerini içerir. Buna ek olarak müdür, yönetim işlevlerinde okul yönetim organını desteklemelidir.

Öte yandan müdürün rolü, okulun tüm alanlarında liderlik ve yönetim sağlamak, yüksek kaliteli öğretimin gerçekleştirilebileceği ve öğrenci başarısının mümkün olan en yüksek standartlarını teşvik eden koşulları yaratmak ve sürdürmektir. Yılın başında müdürlerin okulun nasıl geliştirileceğini belirleyen bir plan hazırlaması gerekiyor. Müdürler ayrıca okulun, okul altyapısını ve akademik performansı nasıl iyileştirmeyi planladığını rapor etmek için bir okul iyileştirme planı sunmalıdır. Spesifik kıyaslamaların sağlanması gerekir.

Okulun mikro politikalarının anlaşılmasında müdürün rolünün kritik öneme sahip olduğu savunulmaktadır. Mikro politika, örgütsel bağlamlardaki bireylerin ve grupların güç kaynaklarını kendi çıkarlarını ilerletmek için kullanmaya çalıştıkları stratejileri kapsar. Müdür, müdür olarak görevi gereği okul yönetim organının bir üyesidir. Bu şekilde, kişi ek yetkiler kazanır ve bunları kullanabilir. Okul yönetim organı, örneğin öğrenme düzeyini iyileştirmek amacıyla okulun mali durumunu yönetme yetkisini kendisine devreder. Müdür ayrıca okuldaki güçlü konumu nedeniyle toplantılarda ve karar alma süreçlerinde baskın bir rol oynar (Oosthuizen, 2003, s. 60). Müdür, çocuğu hem okulda hem de okul arazisinde koruyacak kurallar koyma konusunda yasal yetkiye sahiptir.

Okul müdürünün rolü sürekli değişen bir roldür. Bu “rol”, artan bir yetki ve sorumluluk modelini ifade eder. Okul müdürlerinin beş rolünü belirtmektedir. İlk rol tarihçinin rolüdür. Müdürlerin okul kayıtlarına erişimi vardır ve personel, veliler, okul yönetimi ve toplumla bağlantılara sahiptir. Bu bağlantılar nedeniyle müdürler, öğrenci başarı modellerini, demografik eğilimleri, okul düzenindeki değişiklikleri ve her türlü reform çabasının etkilerini tanıyabilecek birinci sınıf bir konumdadır. İkinci rol amigo kızdır. Kötü haberler iyi haberleri gölgede bırakma eğilimindedir, bu nedenle okulda meydana gelen olumlu şeyleri vurgulamak müdürün sorumluluğundadır (English, 2008, s. 16).

Üçüncü rol ise paratoner rolüdür. Yerel okulları eleştirmeye hevesli pek çok insan var. Eleştiriyi kabul etmek hoş değildir ama önemlidir. Dinlemek ve endişeleri gidermek için devreye giren bir müdür sorumluluk sahibidir ve eleştirmenlerin okulların gerçekten de insani girişimler olduğunu görmelerine yardımcı olabilir. Dördüncü rol peyzaj mimarıdır. Müdürün yerel arazinin neyi destekleyebileceğini hissedebilmesi önemlidir. Müdürlerin, reform çabalarını sürdürmek için ne zaman ilerlemeleri gerektiğini ve reformu pekiştirmek için ne zaman yavaşlamaları gerektiğini bilmeleri gerekir. Beşinci ve son rol antropologun rolüdür. Müdürlerin, kendi binalarında en çok neyin önemli olduğunu anlayabilmeleri için kendi okul kültürünü değerlendirmeleri gerekir. Bir okulun kültürünün farkına vardıldıktan sonra müdürler, okulun güçlü yönlerini geliştirmek ve okulun olumsuz yönlerinde olumlu değişiklikler yapmak için başkalarıyla birlikte çalışabilirler.

Müdürler sadece okullarda olup bitenlerden sorumlu değildir, aynı zamanda sorumludurlar. Okullar ölçülebilir ve herkes tarafından görülebilecek bir performans gösterme konusunda büyük bir baskı altındadır. Okul müdürleri, okullarını nasıl yönetecekleri, kaynakları nasıl üretecekleri ve harcayacakları ve sonuç üretme baskısını nasıl artıracakları konusunda daha fazla özerkliğe sahiptirler. Perry ve McWilliam (2007, s. 39) hesap verebilirliğin örtülü veya açık bir şekilde cevap verebilirlik kavramını içerdiğini ve dolayısıyla güç, kontrol ve otorite sorunlarıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu belirtmektedir. Sorumluluğun diğer insanlara rapor vermeyi ve yaptığınız işin ahlaki sorumluluğunu almayı gerektirdiğini öne sürmektedir.

Hesap verebilirlik, yetkili kişilerin politikalarını açıklamalarının ve kararlarını, eylemlerini ve ihmallerini hizmet ettikleri kişilerin ihtiyaçlarına rasyonel ve duyarlı bir şekilde gerekçelendirmelerinin gerekli olduğu bir gerekçelendirme kültürünü gerektirir (Hoffman, 2009). Bu nedenle okul müdürlerinin, öğrencilerin öğrenmek istedikleri ortamları yaratmanın, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmetler sunmanın ve öğretmenlerine baskı uygulamak ile teşvik ve destek sağlamak arasında bir denge kurmanın yollarını bulması gerekmektedir. Perry ve diğerleri. (2007, s. 40) müdürlerin uygun standartları karşılayabilmesi için öğretmenlerin uygun niteliklere sahip olması gerektiğini, fiziksel altyapının sağlam olması gerektiğini ve öğrencileri içeren etkinliklerin sadece eğitim değil güvenlik kriterlerini de karşılayacak şekilde dikkatlice planlanması gerektiğini savunmaktadır. Hesap verebilirliğin çağdaş okul müdürlerinin profesyonel repertuarının önemli bir bileşeni olduğunu ileri sürüyorlar. Bu nedenle, ilgili tüm rol oyuncularını kaliteli eğitime ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya motive etmek için mevcut güçleri kullanabilmelidirler.

Okul Müdürlerinin Güç Kaynakları

Okul müdürleri, öğrencilerin yıllık sistematik değerlendirmesinde öğrencilerin kötü performansı nedeniyle baskı altındadır. Güç tipik olarak başkalarına normalde yapmayacakları şeyleri yaptırma kapasitesi veya direncin üstesinden gelme yeteneği olarak tanımlanır. Başkalarının davranışlarını kontrol etme yeteneğini ifade eder. Bir okul sistemi içerisinde var olan misyonu, hedefleri, uygulamaları ve görevleri gerçekleştirmek için bir güç temeli kullanılır. Ayrıca, gücün aynı zamanda örgütlerin yönlendirilmesi ve sosyal hedeflere ulaşılması için temel sağladığını ileri sürülmektedir. Liderliğin gücün kullanılması olduğu savunulmaktadır (Tjosvold, Andrews, & Struthers, 2001).

Müdürün resmi rollerini, görevlerini ve sorumluluklarını ve pozisyonunu içeren bazı yetkileri eğitim kanunları ve politikalarına verilmiştir. English (2008, s. 133) gücün bir liderin sahip olduğu bir şey olmadığını savunur. Gücün bir lidere, onu takip etmeyi seçenler tarafından verildiğini savunuyor. Gücü verenler takipçilerdir. Gücü öncelikle resmi organizasyon rollerine dayanan dikey bir otorite sistemi olarak karakterize edilmektedir. Gücün yukarıdan aşağıya dikey olarak aktığını belirtiyorlar. Gücün, otoritenin, tahakkümün ve iktidarın kökeninin hiyerarşik örgütlerdeki resmi rollerden geldiğini ileri sürerler. İktidar eylemlerini meşru, astlarla doğrudan ilişkili, gerçek sembolik kaynakların kontrolünü elde tutmaya veya elde etmeye yönelik taktikleri, takdire dayalı kontrolü ve örgütsel politika sistemini tanımlar ve ölçerler.

Güç kavramı literatürde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. French ve Raven (1968) klasik çalışmalarında müdürlerin kullanabileceği beş tür güç tanımlamaktadır. Araştırmacılar bunları yediye genişletmiştir. Bunları konumsal ve kişisel olarak iki gruba ayırmışlardır.

- ✓ Konumsal güç kaynakları; ödül gücü, zorlayıcı güç, meşru güç ve bağlantı gücüdür;
- ✓ Kişisel güç kaynakları ise: referans gücü, uzman gücü ve bilgi gücüdür.

Bu kategoriler öğretmenlerin müdür algısına göre oluşturulmuştur.

Okul Müdürleri Tarafından Yetki Kullanımı

Güç, olumlu ya da olumsuz olmak üzere farklı amaçlarla, yüceltmek ya da yok etmek amacıyla kullanılabilir. Her şey gücün neden ve nasıl kullanıldığına bağlıdır. Okul bağlamında güç, güçsüzleri yükseltmek, güçlendirmek ve adaleti sağlamak için kullanılmalıdır. Sorenson (2007, s. 2) bazı müdürler için gücün olumsuz yönde uygulanabilecek bir afrodisyak olabileceğini ileri sürmektedir; özellikle de bir müdürün başkalarının zayıflıklarını tespit etme konusunda yıkıcı bir yeteneği varsa bu durum çok tehlikeli olacağını belirtmektedir.

Bir müdürün gücü motive edici bir araç olarak kullanması durumunda güç olumlu bir şekilde kullanılır. McClland ve Burhman (2003) bunun motivasyon ve dolayısıyla takipçilerin performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olabileceğini öne sürmektedir. Bulgular, işyerinde gücün ve kontrolün verimli ve adil kullanımını tercih eden müdürlerin en etkili olduğunu ve takipçilerinin de en yüksek motivasyon ve performansa sahip olduğunu gösteriyor. Müdürün uygun koşullarda konumsal gücü kullanması genellikle daha yüksek motivasyon ve sadakatle sonuçlanır (Foucault, London).

Foucault'nun işaret ettiği gibi, gücün kaynağı ne olursa olsun, bilgi ya da hukuki olsun, insanlar arasında akar ve belirli bağlamlarda görünür hale gelir. Foucault'ya göre iktidar, her şeyi kucakladığı için değil, her yerden geldiği için her yeredir: Bir andan diğerine, her noktada, daha doğrusu bir noktadan diğerine her ilişkide üretilir (Foucault 1981, s. 93). Güç kendi başına tarafsızdır. Güç devreler halinde akar, dönemseldir ve etkileri ilişkilerde nasıl kullanıldığına bağlıdır. Güç, ilişkilerin karşılıklı etkileşimi yoluyla liderliğin yaratılma ve kabul edilme biçiminde yatmaktadır. Yeni liderlik rolleri ortaya çıktıkça güç liderden takipçiye akar (Zepke 2007, s. 305). Zepke (2007, s. 312) gücün belirli konumlarda toplanması yerine bu ilişkiler üzerinden döngü halinde olması gerektiğini savunur. Karşılıklı güven inşa eden ve üst yönetimin işini yapmasını sağlayan, aynı zamanda toplumun hedeflerine ulaşmasını sağlayan güç akışıdır.

English (2008, s. 15), toplumsal bir yaklaşımda güç kullanımının ahlaki davaya bağlılığa dayandığını ve liderin zaman içinde istikrarı korumak için tüm ikna güçlerini kullandığını savunur. Bununla birlikte, toplumsal yaklaşım içindeki bir lider, zorlayıcı araçlarla tepkiyi zorlama gücü yerine utanç ve ahlaki öfkeyi kullanır.

Yöneticiler gücü farklı amaçlarla ve farklı koşullar altında kullanırlar. Bunu çalışanlarının davranışlarını etkilemek, tehdit etmek veya ödüllendirmek için kullanabilirler. Zorlayıcı gücün sıklıkla kullanılması, öğrenen toplulukta sürekli gerilim yaratabilir. Zorlayıcı güç, resmi veya gayri resmi ceza tehditleri veya huysuz patlamalar gibi olumsuz yaptırımlar yoluyla uygulanır (Sorenson, 2007, s. 3). Yetkinin kullanıldığı koşullar, müdürün onu nasıl kullanacağını belirler. Johnson ve Scollay (2001: 51), müdürlerin kullandığı güç kaynağının, elde ettikleri etki açısından kritik öneme sahip olduğunu ileri sürmektedir. Müdürün astlarını etkilemek için bir veya daha fazla güç kaynağını kullandığını öne sürmektedir. Bu anlamda kullanılan “ast” ifadesi, otorite dereceleri üstlenmesi açısından önemlidir (Adams ve Waghid, 2005, s. 27). Güç kullanımını astları güçlendirmek veya onları kontrol etmek için kullanılabilir (Bulack, 2008, s. 1). Müdürlerin, yetkilendirmek için güç kaynakları yerine astlarını kontrol eden güç kaynaklarını kullanma eğiliminde olduklarını savunmaktadır.

Astları güçlendiren güç kaynakları referans, bilgi, uzman gücü; astları kontrol eden güç ise bağlantı, ödül, zorlayıcı ve meşru güçtür. Uzman gücünü kullanarak astları güçlendirmenin bir örneği, bir öğretmenin bir denklemin nasıl çözüleceğini veya bir deneyin nasıl yapılacağını göstermesidir. Örneğin bir öğretmenin bir öğrenciyi disiplin için müdüre yönlendirmesidir. Müdür hiçbir şey yapmazsa öğrenci, öğretmenin müdürle bağlantı gücünün çok az olduğunu kısa sürede fark edecektir (Bulach, 2008: 1). Johnson ve Scollay (2001: 51) meşru, uzman ve referans güç kaynaklarının astların uyumu ile pozitif ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Ödüllendirme ve zorlayıcı güç muhtemelen dirençle olumlu bir şekilde ilişkilendirilecektir.

Goswick (2007, s. 73) etkili liderliğin temellerinin, yöneticinin diğer insanların davranışlarını etkilemek için gücü kullanma biçiminde yattığını öne sürmektedir. Ayrıca başarıya ulaşmak için gücün gerekli olduğunu, ancak gücün kişisel tatmin uğruna kontrol etme arzusunu temsil etmemesi gerektiğini savunuyor. Amaç, bir bütün olarak grubun veya organizasyonun iyiliği için başkalarını etkilemek ve kontrol etmek olmalıdır. Ayrıca, müdürlerin, örgütlerin liderleri olarak, karar alma sürecinde diğer bireylerin veya grupların davranışlarını etkileme yeteneğine sahip olduklarını ileri sürmektedir. Okul müdürleri, öğretmenleri ikna etmek için güçlerini başka şekillerde de kullanabilirler. Öğretmenleri ödül gücünü kullanarak, örneğin onlara daha fazla sorumluluk vererek ve terfi sözü vererek ikna edebilirler. Öğretmenlerin gerekli eylemi yapmaması durumunda müdür, ceza vermek için zorlayıcı güç de kullanabilir. (Goswick, 2007)

Öğretmenlerin ya ödül dağıtma yeteneklerinden (ödül gücü) ya da bilgi ve deneyimlerinden (uzmanlık gücü) dolayı müdürlere güç verdiklerini ileri sürmektedir. Çok güçlü olan üstlerin sıklıkla güçlerini zorlayıcı bir şekilde kullanma eğiliminde olduklarını ileri sürmektedir. Bu, güçlü liderlerin astlarını kontrol ettikleri sonucuna varmalarına ve onları değersizleştirmelerine neden olur. Bu durumda müdürler, astlarını korkutarak ve onları usule ilişkin disiplin işlemleriyle tehdit ederek yetkilerini kötüye kullanabilirler. Bu durum çatışmaya yol açabilir ve eğitimin kalitesini tehlikeye atabilir. (Tjosvold, Andrews, & Struthers, Leadership influence: Goal interdependence and power, 2001)

Araştırmalar aynı zamanda liderlerin astlarını ikna etme, ikna etme ve kontrol etme stratejilerini başarılı bir şekilde kullanabildiklerini de göstermektedir. Yöneticiler ve liderler olarak okul müdürleri de hedeflerine ulaşmak için, örneğin eğitimin kalitesini artırmak için strateji ve taktikleri kullanırlar. Tjosvold ve ark. (2001, s. 40), yöneticilerin çalışanları etkilemek için kullandıkları stratejilerin uzun süredir güç ve liderliğin kritik bir yönü olduğunun düşünüldüğünü ileri sürmektedir. Güç, müdürün liderlik tarzına bağlı olarak müdürler tarafından farklı şekilde kullanılır. Liderler astlarını tehditler, vaatler, öneriler, ödüller ve istekler belirleme yoluyla etkileyebilir ve bu stratejileri kullanırken sıcaklık veya soğukluk aktarabilirler. Tjosvold ve diğerleri. (2001, s. 41), etkileme girişimlerinin yararlı bir şekilde aşağıdaki kategorilere ayrılabilceğini ileri sürmektedir:

- ✓ Başkalarını yönlendiren ve kontrol etmeye çalışanlar ve
- ✓ işbirlikçi olanlar ve etkilenen astlar, etkiye yanıt verme konusunda bazı seçeneklerinin olduğuna inanırlar.

Okul liderlerinin, otoriter güce alternatif olarak kolaylaştırıcı gücü giderek daha fazla kullandıklarını ileri sürülmektedir. Kolaylaştırıcı gücü, aynı ya da zıt olmaksızın, paylaşılabilir, müzakere edilebilecek ya da tamamlayıcı olabilecek bir dizi hedefe ulaşmada başkalarının yardım etme yeteneği olarak tanımlamaktadırlar. Kolaylaştırıcı gücü kullanırken liderler, astlarının bireysel veya kolektif

performanslarını artırmaları için uygun koşullar yaratabilir veya sürdürebilir. Okullarda kolaylaştırıcı gücün şunları içerdiğini öne sürmektedir:

- ✓ Personelin faaliyetlerini ve isteklerini destekleyen maddi kaynakların edinilmesi veya düzenlenmesi
- ✓ birlikte etkili bir şekilde çalışabilen ancak belirlenen görevler için gerekli beceri karışımına kolektif olarak sahip olan personeli gruplandırarak sinerji yaratmak.
- ✓ Geri bildirim ve takviye sağlamaya yönelik faaliyetleri denetlemek ve izlemek ve
- ✓ Okul ile dış dünya arasındaki bağlantıları sağlamak için ağırları kullanmak.

Araştırmalar, müdürlerin, personelin gelişimine ve hedeflerin uygulanmasına yardımcı olmak için kolaylaştırıcı güç kullandığını göstermektedir. Ayrıca müdürlerin önemli düzeyde yürütme yetkisine sahip olmasına rağmen birçoğunun bu yetkiye sahip olduğunun farkında olmadığı da öne sürülmektedir.

Örgütlerde Güç Kaynakları

Örgütlerin kullandığı beş güç kaynağı bulunmaktadır. Bunlar; meşru, ödül, zorlayıcı, uzman ve referans güç türleridir.

Yasal Güç

Meşru güç, bir kişinin kuruluş içinde sahip olduğu pozisyon nedeniyle başkalarının davranışlarını etkileme yeteneğidir. Meşru güç ya da bazen kullanıldığı şekliyle pozisyon gücü, genellikle "resmi otorite" olarak adlandırılan, kuruluş içindeki bir otorite pozisyonundan kaynaklanır. Yani, kuruluş belirli bir pozisyonda bulunan bir bireye diğer bazı bireyleri etkileme-yönlendirme- hakkı vermiştir. Meşru güce sahip olanlar, başkalarından yetkileri kapsamında değerlendirilen şeyleri yapmalarını isteme hakkına sahiptir.

Bir yönetici, bir çalışandan bir projeyi tamamlamak için geç saatlere kadar çalışmasını ya da bir görev yerine başka bir görev üzerinde çalışmasını istediğinde meşru güç kullanmış olur. Yöneticiler politika ve prosedürler oluşturarak pozisyon güçlerini artırabilirler. Örneğin, bir yönetici tüm yeni işe alımların o yönetici tarafından onaylanmasını zorunlu tutabilir ve böylece işe alım üzerinde yetki kullanabilir (Alkan ve Erdem, 2019).

Meşru gücün kullanılmasında astlar önemli bir rol oynar. Astlar güç kullanımını meşru görürlerse itaat edeceklerdir. Yani, meşru güç nispeten dar bir etki alanını kapsar ve bu nedenle bu sınırları aşmak uygun olmayabilir. Örneğin, bir patron sekreterinden bir şirket belgesini daktilo etmesini isteyebilir. Ancak bu sekreterden kendi doktora tezini yazmasını istemek yetkinin kötüye kullanılması olacaktır. Sekreter bu görevi yerine getirmeye karar verebilir, ancak bunu yapmak patronun resmi yetkisi kapsamında olmayacaktır. Meşru otorite, takipçiler bu takdiri kabul ettiği sürece bir kişinin takdire bağlı kararlar alma şeklidir (Kızanıklı, Koç ve Kılıçlar , 2016).

Ödül Gücü

Ödül gücü, bir kişinin başkalarına almak istedikleri şeyi vererek onların davranışlarını etkileme yeteneğidir. Bu ödüller maaş zammı ya da ikramiye gibi somut ödüller olabileceği gibi terfi, uygun iş atamaları, daha fazla sorumluluk, yeni ekipman, övgü ve takdir gibi soyut ödüller de olabilir. Çalışanlar ödüllere değer verdiği sürece, bir yönetici çalışan davranışını etkilemek ve kontrol etmek için ödül gücünü kullanabilir. Örneğin, yöneticiler çalışanlara ödül olduğunu düşündükleri şeyleri (daha fazla sorumluluk içeren bir terfi) sunuyorsa, ancak çalışanlar bunlara değer vermiyorsa (örneğin, güvensizlerse veya kendileri için terfiden daha önemli olan aile yükümlülükleri varsa), o zaman yöneticiler gerçekten ödül gücüne sahip değildir (Alkın, 2006).

Ödül gücü, çalışan performans ve ödüller arasında net bir bağlantı gördüğü sürece daha iyi performansla yol açabilir. Bu nedenle, ödül gücünü etkili bir şekilde kullanmak için, yöneticinin ödüllendirilen davranış konusunda net olması ve davranış ile ödül arasındaki bağlantıyı açık hale getirmesi gerekir. Çalışanlar da 360 derece geri bildirim sistemlerini kullanarak yöneticileri üzerinde ödüllendirme gücüne sahiptir. Çalışanların geribildirimleri yöneticilerin terfilerini ve diğer ödüllerini etkiler, bu nedenle yöneticiler 360 derece geribildirim kuruma girdikten sonra çalışanlara karşı farklı davranma eğilimindedir (Mabey, 2001).

Zorlayıcı Güç

Zorlayıcı güç, bir kişinin başkalarının davranışlarını onları cezalandırarak veya bunu yapmak için algılanan bir tehdit yaratarak etkileme yeteneğidir. Örneğin, çalışanlar ceza korkusu veya tehdidi nedeniyle bir yöneticinin direktifine uyabilir. Tipik örgütsel cezalar arasında kınama, istenmeyen iş atamaları, kilit bilgilerin saklanması, rütbe indirimi, askıya alma veya işten çıkarma yer alır. Zorlayıcı gücün olumsuz yan etkileri vardır ve dikkatli kullanılmalıdır çünkü kullananlara karşı olumsuz duygulara yol açma eğilimindedir. Zorlayıcı gücün kullanılabilirliği bir kuruluştan ve yöneticiden diğerine değişir. Artık çoğu kuruluşun çalışanlara muamele konusunda açıkça tanımlanmış politikaları vardır. Zorlayıcı gücün nasıl kullanılacağına dair açıkça tanımlanmış kurallar ve prosedürler, üstlerin meşru güçlerini (resmi yetkilerini) keyfi ve etik olmayan bir şekilde kullanmalarını engeller. Sendikaların varlığı da zorlayıcı gücü önemli ölçüde zayıflatır (Bolat, Seymen, Bolat ve Erdem, 2015).

Uzmanlık Gücü

Uzman gücü, bir kişinin tanınmış bilgi, beceri veya yetenekleri nedeniyle başkalarının davranışlarını etkileme yeteneğidir. Kuruluşlar teknolojik açıdan giderek daha karmaşık ve uzmanlaşmış hale geldikçe, hiyerarşinin her seviyesindeki kuruluş üyelerinin uzmanlık gücü daha önemli hale gelmektedir. Bazı firmalar kasıtlı olarak uzmanlık gücü olan alt düzey personeli üst düzey karar alma süreçlerine dahil etmektedir. Günümüzün yüksek teknolojik iş yerlerinde bilgi gücüdür (Toptaş ve Taştan, 2020).

Uzman gücü, takipçilerin güç sahibine ne ölçüde bilgi ve uzmanlık atfettiğine dayanır. Uzmanlar iyi tanımlanmış işlevsel alanlarda uzmanlığa sahip olarak algılanır ancak bu alanların dışında uzmanlığa sahip olarak algılanmazlar. Uzman gücüne sahip olmak için takipçilerin güç sahibini inanılır, güvenilir ve ilgili olarak algılaması gerekir. Güvenilirlik, uygun kimlik bilgilerine sahip olmakla sağlanır. Örneğin, uzmanlıklarına dair somut kanıtlar gösteren doktorlar, bilgisayar uzmanları ve vergi muhasebecileri dikkatle dinlenecek ve böylece uzmanlık gücü kazanacaklardır (Gürsoy, 2005).

Referans Güç

Referans gücü, bir kişinin başkalarının davranışlarını, o kişiyi sevdikleri, takdir ettikleri ve saygı duydukları için etkileme yeteneğidir. Referans gücü, başka bir kişiye duyulan hayranlık ve o kişi gibi olma arzusu yoluyla geliştirilir. İş dünyasında da aynı şey iyi bir üne, çekici kişisel özelliklere veya belirli bir karizma düzeyine sahip liderler için söylenebilir. Karizmatik bir lider tüm bir organizasyonu ateşleyebilir (Tosi, Misangyi ve Fanelli, 2004).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırma için en uygun model olarak ilişkisel tarama tercih edilmiştir. Belirlenen konudaki bireylerin ifadelerinin veya ilgisi, becerisi, yeteneği, tutumu vb özelliklerinin belirlenmiş olduğu, çoğunlukla farklı çalışmalara göre çok fazla veriler üstünde gerçekleştirilen araştırmalar bütünüdür. Taramadaki amaç; nesnenin, toplumun, kurumun, olayın doğasını ve özelliği tanımlayabilmektir. Tarama araştırma modelinin özelliği genelleyici olmasıdır (Şimşek & Yıldırım, 2011).

Evren ve Örneklem

Bu araştırmada evren; 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Ankara'da; Çankaya, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerindeki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Uygulama Ankara ilindeki belirlenen ilçelerde çalışan 225 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın demografik değişkenlerine ait bulgular aşağıda birlikte verilmiştir.

Tablo 1: Demografik Değişkenlere Göre Dağılım

Değişken	Grup	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Kadın	181	80,4
	Erkek	44	19,6
Yaş Grupları	22-30 yaş arası	3	1,3
	31-40 yaş arası	61	27,1
	41 yaş ve üzeri	161	71,6
Eğitim durumu	Önlisans	8	3,6

	Lisans	172	76,4
	Yüksek Lisans	45	20,0
Hizmet Yılı	1 - 5 yıl arası	5	2,2
	6 - 10 yıl arası	22	9,8
	11 - 15 yıl arası	34	15,1
	16 yıl ve üzeri	164	72,9
Medeni Durumu	Evli	199	88,4
	Bekar	26	11,6
	Toplam	225	100,0

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 80,4'ünün kadın olduğu; % 71,6'sının 41 yaş ve üzeri olduğu; % 76,4'ünün lisans mezunu oldukları; % 72,9'unun 16 yılın üstünde çalışmaya sahip olduğu ve % 88,4'ünün evli olduğu tespit edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Çalışma verilerini toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların demografik özelliklerini elde etmeyi amaçlayan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Ayrıca okul yöneticilerinin kullandıkları güç stillerini belirlemeye yönelik “Güç Türleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan örgütsel güç türü ölçeği Koşar (2008) tarafından ortaokullarda okul yöneticilerinin kullandıkları güç türlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Dört boyut ve 33 maddeden oluşan ölçeğin kişilik, ödül, yasal ve zorlayıcı güç isimlerinden oluşmaktadır Cronbach Alfası .86'dır. Ayrıca öğretmenlerin kendi içinde meslek işbirliği konusunda tutumları ölçen aracı Yılmaz ve Çelik (2020) geliştirmiştir. Ölçek öğretmenler arasında mesleki işbirliği konusunda öğretmenlerin tutumlarını belirlemede kullanılmıştır. Ölçek 13 maddeden oluşan tek boyutlu yapıdadır. Cronbach's Alfa iç tutarlık katsayısı .72 çıkmıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırmada öğretmenlerin görüşler doğrultusunda; zaman yönü ve ekonomik olmasından kaynaklı olarak çevrimiçi yoluyla elde edilmiştir.

Verilerin Analizi

Ölçeklere ait normallik varsayımı için Çarpıklık ve Basıklık testi uygulanmıştır. Bu durumda güç türü ölçeği ve öğretmenler arası mesleki işbirliği ölçeğinin normal dağılıma uygun olduğu saptanmış olup parametrik testlere başvurulmuştur. İki gruptan oluşan cinsiyet değişkeni gibi faktör puanlarının değişiklik göstermediğini belirlemek için T-testi testinden faydalanılmıştır. İki'den fazla gruptan oluşan değişkenlerdeki farklılığın olup olmadığını tespit etmek için ANOVA testi kullanıldı ve anlamlı durum için $p < 0.05$ değer temel alındı.

BULGULAR VE YORUM

Güç Türleri ile Öğretmenler Arası Mesleki İş Birliği Düzeyleri

Araştırmanın ilk problemi olan öğretmenlerin algılarına göre müdürlerinin güç kaynaklarının ve gücü kullanma biçimleri ile öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği düzeyleri sorusunun cevabı için betimsel istatistik sonucu aşağıdaki Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 2: Ölçeklerin Betimsel İstatistikleri

Değişkenler	N	Min	Maks.	Ortalama	S.S.
Ödül gücü alt boyutu	225	1,00	5,00	3,42	0,89
Yasa(meşru) güç alt boyutu	225	1,00	5,00	2,82	0,80
Zorlayıcı güç alt boyutu	225	1,00	5,00	2,15	0,97
Kişilik gücü alt boyutu	225	1,00	5,00	3,23	1,00
Güç tipi genel ölçeği	225	1,82	4,15	3,05	0,50
Öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği ölçeği	225	2,15	5,00	3,70	0,36

* $p < 0.05$

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların güç kaynaklarının ve gücü kullanma biçimleri genel tutumlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Güç tipi genel ortalaması $3,05 \pm 0,36$ olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek ödül gücü alt boyutu ($3,41 \pm 0,88$) çıkarken en düşük ise zorlayıcı güç alt boyutu ($2,15 \pm 0,96$) düzeyi olduğu çıkmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin güç kaynaklarının ve gücü kullanma biçimleri genel algıları orta düzeyde çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen

tutumlarına göre meslek iş birliği genel ortalaması $3,69 \pm 0,36$ olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği algıları ortalamanın üstünde çıktığı tespit edilmiştir.

Araştırmanın Fark Testleri

Cinsiyet Değişkeni

Katılımcıların güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı ile tutumlarının cinsiyet değişkeni için farklılığın tespitinde t- testi kullanılmış olup analiz sonucunda gruplara düşen sayı, ortama, standart sapma değerleri yer almaktadır.

Tablo 3: Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Ödül gücü alt boyutu	Kadın	181	3,43	0,90	0,33	223,00	0,74
	Erkek	44	3,38	0,85			
Yasa(meşru) güç alt boyutu	Kadın	181	2,85	0,79	1,20	223,00	0,23
	Erkek	44	2,69	0,83			
Zorlayıcı güç alt boyutu	Kadın	181	2,14	0,99	-0,28	223,00	0,78
	Erkek	44	2,19	0,88			
Kişilik gücü alt boyutu	Kadın	181	3,27	0,99	1,07	223,00	0,29
	Erkek	44	3,09	1,05			
Güç tipi genel ölçeği	Kadın	181	3,08	0,50	1,44	223,00	0,15
	Erkek	44	2,96	0,50			
Mesleki iş birliği	Kadın	181	3,72	0,34	1,53	55,72	0,13
	Erkek	44	3,61	0,45			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları ölçeğinin cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır.

Analiz sonucunda güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları cinsiyet değişkenine yönelik algısında istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır. Diğer bir ifade ile güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları kadın ya da erkeğe göre fark etmemektedir.

Medeni Durum Değişkeni

Katılımcıların güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı ile öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliğinin medeni durum değişkeni için farklılığın tespitinde t- testi kullanılmış olup analiz sonucunda gruplara düşen sayı, ortama, standart sapma değerleri yer almaktadır.

Tablo 4: Ölçeklerin Medeni Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Medeni durum	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Ödül gücü alt boyutu	Evli	199	3,45	0,87	1,47	223,00	0,14
	Bekar	26	3,18	0,97			
Yasa(meşru) güç alt boyutu	Evli	199	2,81	0,79	-0,81	223,00	0,42
	Bekar	26	2,94	0,86			
Zorlayıcı güç alt boyutu	Evli	199	2,14	0,96	-0,50	223,00	0,62
	Bekar	26	2,24	1,06			
Kişilik gücü alt boyutu	Evli	199	3,25	1,00	0,85	223,00	0,40
	Bekar	26	3,07	0,97			
Güç tipi genel ölçeği	Evli	199	3,06	0,50	0,93	223,00	0,35
	Bekar	26	2,97	0,48			
Mesleki iş birliği	Evli	199	3,69	0,37	-0,63	223,00	0,53
	Bekar	26	3,74	0,32			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları ölçeğinin medeni duruma göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır.

Analiz sonucunda güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları medeni duruma değişkenine yönelik algısında istatistiki yönden anlamlı farklılık

bulunmamıştır. Diğer bir ifade ile güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları evli ya da bekara göre fark etmemektedir.

Öğrenim Durum Değişkeni

Katılımcıların güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı ile öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliğinin öğrenim durum değişkeni için farklılığın tespitinde ANOVA analizi kullanılmış olup analiz sonucunda gruplara düşen sayı, ortama, standart sapma değerleri yer almaktadır.

Tablo 5: Ölçeklerin Öğrenim Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri					ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p	
Ödül gücü alt boyutu	Önlisans	8	3,70	0,91	Gruplar arası	0,70	2	,34	,44	,64	
	Lisans	172	3,41	0,90	Grup içi	175,63	222	,79			
	Yüksek Lisans	45	3,38	0,86	Toplam	176,33	224				
	Total	225	3,42	0,89							
Yasa(meşru) güç alt boyutu	Önlisans	8	1,79	0,77	Gruplar arası	9,20	2	4,60	7,67	,001*	
	Lisans	172	2,84	0,74	Grup içi	133,14	222	,60		2,3>1	
	Yüksek Lisans	45	2,93	0,90	Toplam	142,34	224				
	Total	225	2,82	0,80							
Zorlayıcı güç alt boyutu	Önlisans	8	1,31	0,40	Gruplar arası	7,77	2	3,88	4,26	,015*	
	Lisans	172	2,13	0,92	Grup içi	202,09	222	,91		2,3>1	
	Yüksek Lisans	45	2,37	1,13	Toplam	209,86	224				
	Total	225	2,15	0,97							
Kişilik gücü alt boyutu	Önlisans	8	4,17	0,76	Gruplar arası	7,28	2	3,63	3,743	,025*	
	Lisans	172	3,19	0,99	Grup içi	215,76	222	,97		1>2,3	
	Yüksek Lisans	45	3,21	1,01	Toplam	223,04	224				
	Total	225	3,23	1,00							
Güç tipi genel ölçeği	Önlisans	8	3,22	0,46	Gruplar arası	0,30	2	,15	,59	,552	
	Lisans	172	3,04	0,52	Grup içi	55,72	222	,25			
	Yüksek Lisans	45	3,08	0,43	Toplam	56,02	224				
	Total	225	3,05	0,50							
Öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği ölçeği	Önlisans	8	3,90	0,31	Gruplar arası	0,70	2	,35	2,67	,071	
	Lisans	172	3,67	0,38	Grup içi	29,09	222	,13			
	Yüksek Lisans	45	3,77	0,29	Toplam	29,79	224				
	Total	225	3,70	0,36		0,70					

*p < .05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; yasa(meşru) güç alt boyutu, zorlayıcı güç alt boyutu ve kişilik gücü alt boyutu haricinde öğrenim durumu değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır. LSD analizi sonucuna göre;

Katılımcıların yasa(meşru) güç alt boyutunda; lisans ve yüksek lisans gruplarının yasa(meşru) güç algısı önlisans grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutunda; lisans ve yüksek lisans gruplarının zorlayıcı güç algısı önlisans grubundan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların kişilik güç alt boyutunda; önlisans grubunun kişilik güç algısı lisans ve yüksek lisans gruplarından daha yüksek çıkmıştır.

Yaş Değişkeni

Katılımcıların güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı ile öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliğinin yaş değişkeni için farklılığın tespitinde ANOVA analizi kullanılmış olup analiz sonucunda gruplara düşen sayı, ortama, standart sapma değerleri yer almaktadır.

Tablo 6: Ölçeklerin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri					ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p	
	22-30 yaş arası	3	3,10	0,93	Gruplar arası	0,74	2,00	0,37	0,47	0,63	

Ödül gücü alt boyutu	31-40 yaş arası	61	3,49	0,92	Grup içi Toplam	175,59	222,00	0,79		
	41 yaş ve üzeri	161	3,39	0,88		176,33	224,00			
	Total	225	3,42	0,89						
Yasa(meşru) güç alt boyutu	22-30 yaş arası	3	3,29	0,94	Gruplar arası Grup içi Toplam	1,85	2,00	0,93	1,46	0,23
	31-40 yaş arası	61	2,70	0,71		140,49	222,00	0,63		
	41 yaş ve üzeri	161	2,86	0,82		142,34	224,00			
Total	225	2,82	0,80							
Zorlayıcı güç alt boyutu	22-30 yaş arası	3	2,58	0,80	Gruplar arası Grup içi Toplam	1,56	2,00	0,78	0,83	0,44
	31-40 yaş arası	61	2,04	0,92		208,31	222,00	0,94		
	41 yaş ve üzeri	161	2,19	0,99		209,86	224,00			
Total	225	2,15	0,97							
Kişilik gücü alt boyutu	22-30 yaş arası	3	3,22	0,80	Gruplar arası Grup içi Toplam	2,23	2,00	1,12	1,12	0,33
	31-40 yaş arası	61	3,39	0,98		220,81	222,00	1,00		
	41 yaş ve üzeri	161	3,17	1,01		223,04	224,00			
Total	225	3,23	1,00							
Güç tipi genel ölçeği	22-30 yaş arası	3	3,13	0,39	Gruplar arası Grup içi Toplam	0,24	2,00	0,12	0,47	0,63
	31-40 yaş arası	61	3,10	0,50		55,78	222,00	0,25		
	41 yaş ve üzeri	161	3,03	0,50		56,02	224,00			
Total	225	3,05	0,50							
Öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği ölçeği	22-30 yaş arası	3	3,72	0,22	Gruplar arası Grup içi Toplam	0,22	2,00	0,11	0,83	0,44
	31-40 yaş arası	61	3,65	0,40		29,57	222,00	0,13		
	41 yaş ve üzeri	161	3,72	0,35		29,79	224,00			
Total	225	3,70	0,36							

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; yaş değişkenine göre farklılık çıkmamıştır.

Diğer bir ifade ile güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları yaş gruplarına göre fark etmemektedir.

Hizmet Yılı Değişkeni

Katılımcıların güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı ile öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliğinde hizmet yılı değişkeni için farklılığın tespitinde ANOVA analizi kullanılmış olup analiz sonucunda gruplara düşen sayı, ortama, standart sapma değerleri yer almaktadır.

Tablo 7: Ölçeklerin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Puan	Grup	f, x ss Değerleri					ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p	
Ödül gücü alt boyutu	1 - 5 yıl arası	5	3,80	0,78	Gruplar arası Grup içi Toplam	3,93	3,00	1,31	1,68	0,17	
	6 - 10 yıl arası	22	3,08	0,96		172,40	221,00	0,78			
	11 - 15 yıl arası	34	3,57	0,91		176,33	224,00				
	16 yıl ve üzeri	164	3,42	0,87							
Total	225	3,42	0,89								
Yasa(meşru) güç alt boyutu	1 - 5 yıl arası	5	2,89	0,67	Gruplar arası Grup içi Toplam	0,92	3,00	0,31	0,48	0,70	
	6 - 10 yıl arası	22	2,94	0,72		141,42	221,00	0,64			
	11 - 15 yıl arası	34	2,69	0,69		142,34	224,00				
	16 yıl ve üzeri	164	2,83	0,83							
Total	225	2,82	0,80								
Zorlayıcı güç alt boyutu	1 - 5 yıl arası	5	2,20	0,62	Gruplar arası Grup içi Toplam	1,50	3,00	0,50	0,53	0,66	
	6 - 10 yıl arası	22	2,31	0,96		208,36	221,00	0,94			
	11 - 15 yıl arası	34	1,99	0,97		209,86	224,00				
	16 yıl ve üzeri	164	2,16	0,98							
Total	225	2,15	0,97								
Kişilik gücü alt boyutu	1 - 5 yıl arası	5	3,85	0,60	Gruplar arası Grup içi Toplam	5,81	3,00	1,94	1,97	0,12	
	6 - 10 yıl arası	22	3,00	0,98		217,23	221,00	0,98			
	11 - 15 yıl arası	34	3,50	1,00		223,04	224,00				
	16 yıl ve üzeri	164	3,19	1,00							
Total	225	3,23	1,00								
Güç tipi genel ölçeği	1 - 5 yıl arası	5	3,44	0,34	Gruplar arası Grup içi Toplam	1,54	3,00	0,51	2,08	0,10	
	6 - 10 yıl arası	22	2,92	0,52		54,48	221,00	0,25			
	11 - 15 yıl arası	34	3,16	0,47		56,02	224,00				
	16 yıl ve üzeri	164	3,04	0,50							

	Total	225	3,05	0,50						
Öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği ölçeği	1 - 5 yıl arası	5	3,83	0,42	Gruplar arası	0,36	3,00	0,12	0,91	0,44
	6 - 10 yıl arası	22	3,61	0,27	Grup içi	29,43	221,00	0,13		
	11 - 15 yıl arası	34	3,75	0,38	Toplam	29,79	224,00			
	16 yıl ve üzeri	164	3,69	0,37						
	Total	225	3,70	0,36		3,93				

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmamıştır.

Diğer bir ifade ile güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları hizmet yılı gruplarına göre fark etmemektedir.

Korelasyon Analizi

Aşağıdaki tabloda okul iklimi ve performans ölçekleri ve alt boyutlarının parametrik analizlerden Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgular bulunmaktadır.

Tablo 8: Ölçekler ve Alt Boyutlarla Korelasyon Tablosu

	Ödül gücü alt boyutu	Yasa(meşru) gücü alt boyutu	Zorlayıcı gücü alt boyutu	Kişilik gücü alt boyutu	Güç tipi genel ölçeği	Öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği ölçeği
Ödül gücü alt boyutu	1	-,487**	-,609**	,772**	,769**	,268**
Yasa(meşru) gücü alt boyutu		1	,705**	-,451**	-,089	,003
Zorlayıcı gücü alt boyutu			1	-,621**	-,319**	,007
Kişilik gücü alt boyutu				1	,899**	,243**
Güç tipi genel ölçeği					1	,324**
Öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği ölçeği						1

*p <.05; **p <.01

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine ilişkin bulgulara göre; katılımcıların Güç tipi genel ölçeği ile Öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği ölçeği algıları arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır ($r= 0,324$, $p<0,01$).

Regresyon Analizi

Katılımcıların algılarına göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri algıları öğretmenlerin mesleki iş birliği üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 2 Okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri algılarının öğretmenlerin mesleki iş birliği üzerine etki analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	2,73		14,79	,000					
Ödül gücü alt boyutu	0,13	0,31	2,98	,003*	2,69				
Yasa(meşru) gücü alt boyutu	0,02	0,04	0,42	,677	2,01	,367 ^a	,135	,119	,000 ^b
Zorlayıcı gücü alt boyutu	0,11	0,30	2,91	,004*	2,63				
Kişilik gücü alt boyutu	0,08	0,21	2,00	,046*	2,73				

Katılımcıların Okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri algıları öğretmenlerin mesleki iş birliği algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .367; R²= .135; Uyarlanmış R²=.119) F(4,220)= 8,572; p<0,01]. Katılımcıların güç türleri bağımsız değişken, öğretmenlerin mesleki iş birliği bağımlı değişken olarak alındığı regresyon analizi sonucunda katılımcıların öğretmenlerin mesleki iş birliği algılarındaki değişimin % 13,5'ini açıklamaktadır (R²= .135). Başka bir ifadeyle, katılımcıların güç türleri algılarındaki değişimin, öğretmenlerin mesleki iş birliği davranışını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların Ödül gücü alt boyutu [t= 2,982; p= .003 (p<0.01)] algılarının öğretmenlerin mesleki iş birliği algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde

yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların Ödül gücü alt boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin mesleki iş birliği davranışını % 12,6 artırmaktadır.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutu [t= 2,912, p= .004 (p<0.01)] algılarının öğretmenlerin mesleki iş birliği algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin mesleki iş birliği davranışını % 11,2 artırmaktadır.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların kişilik güç alt boyutu [t= 2,002, p= .046 (p<0.01)] algılarının öğretmenlerin mesleki iş birliği algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların kişilik güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin mesleki iş birliği davranışını % 7,6 artırmaktadır.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sonuç

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri ile öğretmenler arası mesleki işbirliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların % 80,4'ünün kadın olduğu; % 71,6'sının 41 yaş ve üzeri olduğu; % 76,4'ünün lisans mezunu oldukları; % 72,9'unun 16 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip olduğu ve % 88,4'ünün evli olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin güç kaynaklarının ve gücü kullanma biçimleri genel algıları orta düzeyde çıktığı tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek ödül gücü alt boyutu çıkarken en düşük ise zorlayıcı güç alt boyutu düzeyi olduğu çıkmıştır. Ayrıca öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği algıları ortalamanın üstünde çıktığı tespit edilmiştir.

Analiz sonucuna göre güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları kadın ya da erkeğe göre fark etmemektedir.

Ayrıca, güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları evli ya da bekara göre fark etmemektedir.

Öğrenim durumuna göre incelendiğinde; yasa(meşru) güç alt boyutu, zorlayıcı güç alt boyutu ve kişilik gücü alt boyutu haricinde öğrenim durumu değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Katılımcıların yasa(meşru) güç alt boyutunda; lisans ve yüksek lisans gruplarının yasa(meşru) güç algısı önlisans grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutunda; lisans ve yüksek lisans gruplarının zorlayıcı güç algısı önlisans grubundan daha yüksek çıkmıştır. Katılımcıların kişilik güç alt boyutunda; önlisans grubunun kişilik güç algısı lisans ve yüksek lisans gruplarından daha yüksek çıkmıştır. güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları yaş gruplarına göre fark etmemektedir.

Güç tipi ölçeği ve alt boyutları ile öğretmenler arasında mesleki iş birliğine yönelik algı tutumları hizmet yılı gruplarına göre fark etmemektedir.

Güç tipi genel ölçeği ile öğretmen tutumlarına göre meslek iş birliği ölçeği algıları arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Diğer yandan okul yöneticilerinin kullandığı güç türleri algıları öğretmenlerin mesleki iş birliği algılarını anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre katılımcıların ödül gücü alt boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin mesleki iş birliği davranışını % 12,6 artırdığı ortaya çıkmıştır.

Yine katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin mesleki iş birliği davranışını % 11,2 artırdığı tespit edilmiştir. Son olarak katılımcıların kişilik güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın öğretmenlerin mesleki iş birliği davranışını % 7,6 artırdığı ortaya çıkmıştır.

Tartışma

Öğretmenlerin algılarına göre en yüksek düzey ödül gücü alt boyutunda, en düşük düzey ise zorlayıcı güç alt boyutundadır. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin güç kaynakları ve gücü kullanma biçimlerine ilişkin genel algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Koşar (2008) tarafından yapılan çalışmada güç kaynağı boyutuna ilişkin en yüksek ortalama ödül gücünde, en düşük ortalama ise zorlayıcı güçte bulunmuştur. Bu sonuç araştırma sonucunu destekler niteliktedir. Ayrıca Kayalı

(2011), Polat (2010) ve Özaslan ve Gürsel (2008) tarafından yapılmış araştırmalarda da benzer sonuçlar çıkmıştır. Araştırma bulgusundan farklı olarak Yorulmaz'ın (2014) yaptığı araştırmada en yüksek ortalama yasal güçte, en düşük ortalama ödül gücünde çıkmıştır. Bakan ve Büyükbeşe (2010) tarafından yapılan çalışmada kamu sektörü yöneticileri öncelikli olarak yasal gücü tercih ederken, özel sektör yöneticileri öncelikli olarak uzmanlık gücünü tercih etmektedir. Apak (2016) tarafından yapılan çalışmada ise en yüksek ortalamanın yasal güçte, en düşük ortalamanın ise zorlayıcı güçte çıkmıştır. Okumuş'un (2019) çalışmasında, öğretmenlerin sosyo-demografik özellikleri ile okul müdürlerinin kullandıkları güç türlerine ilişkin algılarının analiz sonuçlarına göre Öğretmenlerin cinsiyetleri, mesleki kıdemleri, eğitim durumları ve çalıştıkları okul türü arasında anlamlı bir farklılık bulunurken, sendika üyeliği ile örgütsel güç türleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öneriler

- ✓ Araştırma bulgularına göre öğretmenler, okul yöneticilerinden okul yönetiminde kişilik ve ödüllendirme gücünü kullanmalarını beklemektedir. Unutulmamalıdır ki, yöneticilerin her güç türünün kendine özgü özelliklerinden kaynaklanan bir kullanım durumu olduğunu da dikkate alması gerekir.
- ✓ Kişilik ve ödül gücünü kullanmanın olumlu etkileri göz önüne alındığında, okul yöneticilerinin bu tür güçleri öğretmenler üzerinde daha etkili kullanmaları gerekmektedir. Bu sayede okul yöneticileri destek, başarı ve görev kültürünün oluşmasında olumlu bir ortam yaratacak ve öğretmenlerin memnuniyetini sağlamak için gerekli koşulları sağlayacaktır.
- ✓ Yasal ve zorlayıcı gücün etkili olduğu okullarda oluşan örgüt kültürleri dikkate alındığında, etkililik ve verimlilik açısından bu güç türlerinin okul yönetiminde mümkün olduğunca kullanılmaması gerekmektedir.
- ✓ Bu araştırma, tanımlayıcı tarama modelinde kesitsel bir çalışma olarak ele alınmıştır. Bu nedenle güç türü ve örgüt kültürünü temel alan diğer çalışmaların uzun vadeli, boylamsal olarak yapılması önerilebilir.

KAYNAKÇA

- Adams, F., & Waghid, Y. (2005). In defence of deliberative democracy: Challenging less democratic school governing body practices. *South African Journal of Education*, 25-33.
- Akgül, R. (2013). *Ortaöğretim kurumlarındaki yöneticilerin yönetimde gücü kullanma stillerinin öğretmen algılarına göre örgütsel bağlılığa etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YYPE Bilim Dalı.*, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Alkan, A., & Erdem, R. (2019). Güç: Formal Ve İnfomal Yönden Güce Kavramsal Bir Bakış. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 405-433.
- Alkan, A., & Erdem, R. (2019). Güç: Formal Ve İnfomal Yönden Güce Kavramsal Bir Bakış . *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 405-433.
- Alkın, M. C. (2006). *Liderlik Özellik Ve Davranışlarının Belirlenmesi Ve Konuyla İlgili Olarak Yapılan Bir Araştırma*. Edirne : Edirne Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Altinkurt, Y., & Yılmaz, K. (e-International Journal of Educational Research). *Development of organizational power scale at schools: A reliability and validity study*. 2013: 1-17.
- Altinkurt, Y., Yılmaz, K., Evrim, E., & Salali, E. T. (2014). Relationship between school principals' use of power sources and teachers' organizational cynicism perceptions. *Journal of Teacher Education and Educators*, 25-52.
- Apak, F. (2016). *Okul yöneticilerinin gücü kullanma biçimleri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki*. . İstanbul: Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Aslanargun, E. (2009). *İlköğretim ve lise müdürlerinin okul yönetiminde kullandığı güç türleri*. Ankara: Ankara Üniversitesi.

- Avila, I. (2016). *Effects of teacher collaboration on student achievement in elementary school [Master dissertation]. California State Polytechnic University. California : California State Polytechnic University.*
- Aydın, M. (2007). *Eğitim yönetimi*. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
- Bağcı, Z., & Bursalı, Y. M. (2011). Yöneticilerin güç kaynaklarının çalışanların örgüte bağlılıkları üzerine etkisi: Çalışanların algılamalarına bağımlı analitik bir inceleme. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9-21.
- Bakan, I., & Büyükbeşe, T. (2010). Leadership “types” and “power supplies” on the current prospective status comparison: A case study based on perceptions of educational institution managers. *KMU Journal of Social and Economic Research*, 73-84.
- Bakan, İ., & Büyükbeşe, T. (2010). Liderlik türleri ve güç kaynaklarına ilişkin mevcut gelecek durum karşılaştırması: eğitim kurumu yöneticilerinin algılarına dayalı bir alan araştırması. *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 73-84.
- Balcı, A. (2002). *Etkili okul, okul geliştirme, kuram uygulama ve araştırma*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Berube, W., Gaston, J., & Stepan, J. (2004). The role of the principal in teacher professional development. *NOVations Journal*.
- Bolat, T., Seymen, O., Bolat, O., & Erdem, B. (2015). *Yönetim ve organizasyon*. Ankara: Detay Yayıncılık.
- Botha, R. (2004). Excellence in leadership: Demands on the professional school principal. . *South African School of Education*. 24(3): , 239-243.
- Bulach, C. (2008). A Principal’s Dilemma: To Control or Empower. . *The Hope Foundation*. .
- Darling-Hammond, L., & McLaughlin, M. W. (2011). Policies that support professional development in an era of reform. *Phi Delta Kappan*, 81-92.
- Darling-Hammond, L., Amrein-Beardsley, A., Haertel, E., & Rothstein, J. (2012). Evaluating teacher evaluation. *Phi Delta Kappa*, 8-15.
- DuFour, R. (2011). What is a professional learning community? . *Educational Leadership*, 6-11.
- English, F. (2008). *The Art of Educational Leadership: Balancing Performance and*. London: Sage Publications.
- Foucault, M. (London). *The History of Sexuality. 1981*, Penguin.
- Förster, M. (2021). *The Effectiveness and Effects of Collaboration among Teachers in German Schools*. München: Technische Universität München.
- Friend, M., & Cook, L. (1992). *Interactions: Collaboration skills for school professionals*. White Plains: Longman.
- Goddard, Y., Goddard, R., & Tschannen-Moran, M. (2007). A theoretical and empirical investigation of teacher collaboration for school improvement and student achievement in public elementary schools. *Teachers College Record*, 877-896.
- Goswick, W. (2007). Power and influence: A guide for fire officers. *Fire Engineering*, 73-76.
- Gräsel, C., Fussangel, K., & Pröbstel, C. (2006). Die Anregung von Lehrkräften zur Kooperation - eine Aufgabe für Sisypheos? *Zeitschrift für Pädagogik*, 205-219.
- Grasel, C., Kathrin, F., & Probstel, C. (2006). Lehrkr € €afte zur Kooperation anregen – eine Aufgabe für sisypheos? . *Padagogik* , 205–219.
- Güler, G., Çıkrıkçı, R. N., & Akçay, P. (2020). The relationship between teachers' effective school perceptions and professional belonging levels. *Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education*, 1499-1511.

- Gündoğdu, S. (2022). The Relationship between School Principals' Sources of Power and Preschool Teachers' Occupational Sense.... *Participatory Educational Research (PER)*, 1-18.
- Gürsoy, A. (2005). *Liderlikte Duygusal Zekâ (Liderlik Özellikleri İle Duygusal Zekâlı Liderlere Ulaşılması) Türk Silahlı Kuvvetlerinde Örnek Bir Uygulama*. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Boston: Pearson Education Limited.
- Hargreaves, A., & O'Connor, M. (2023). *Leading collaborative professionalism*. https://www.andyhargreaves.com/uploads/5/2/9/2/5292616/seminar_series_274-april2018.pdf adresinden alındı
- Hoffman, P. (2009). The Institute for Accountability in Southern Africa. *School Principals and Accountability*, 1.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2012). *Educational administration: Theory, research, and practice*. (Translation Editor: Selahattin Turan). Ankara: Nobel .
- Johnson, D., & Johnson, R. (2005). *Cooperative learning and social interdependence theory*. In: Tindale RS (ed.) *Theory and Research on Small Groups*. New York: Kluwer Academic Publishers.
- Johnson, P., & Scollay, S. (2001). School-based, decision-making councils. Conflict, leader power and social influence in the vertical team. *Journal of Educational Administration*, 47-66.
- Karaman, A. (2006). *Profesyonel yöneticilerde güç yönetimi*. Konya: Dizgi Offset.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kayalı, M. (2011). *Okul müdürlerinin kullandıkları güç kaynakları (Uşak ili örneği)*. Uşak: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions: A review. *Zeitschrift für Pädagogik*, 220-237.
- Kızanlıklılı, M., Koç , H., & Kılıçlar , A. (2016). Örgütsel Güç ve Gücün Kaynakları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 488-504.
- Koçel, T. (1998). *İşletme yöneticiliği*. İstanbul: Beta Basım.
- Koçel, T. (2011). *İşletme yöneticiliği*. İstanbul: Beta .
- Kolleck, N. (2019). Motivational Aspects of Teacher Collaboration. *Frontiers* .
- Kolleck, N., Schuster, J., Hartmann, U., & Grasel, C. (2021). Teachers' professional collaboration and trust relationships: An inferential social network analysis of teacher teams. *Research in Education*, 89–107.
- Koşar, S. (2008). *İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetimde gücü kullanma stilleri ile örgüt kültürü arasındaki ilişki*. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
- Koşar, S., & Çalık, T. (2011). The relationship between primary school administrators' styles of using power in management and organizational culture. *Educational Administration: Theory and Practice*, 581-603.
- Kougioumtzis, K., & Patriksson, G. (2009). School-based teacher collaboration in Sweden and Greece: Formal cooperation, deprivatized practices and personalized interaction in primary and lower secondary schools. . *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 131-154.
- Krammer, M., R. P., & Gastager, A. (2018). Ways of composing teaching teams and their impact on teachers' perceptions about collaboration. *European Journal of Teacher Education*, 463–478.
- Kutlu, H., & Cansoy, R. (2020). Examining the Relationship between School Principals' Power Styles and Teacher Alienation. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 514-540.

- Lunenburg, F. C. (2012). Power and leadership: An influence process. *International Journal of Management, Business, and Administration*, 1–9.
- Mabey, C. (2001). Closing the circle: Participant views of a 360-degree feedback program. *Human Resource Management Journal*, 41-53.
- Memduhođu, H. B., & Turhan, M. (2016). Use levels of primary school principals' organizational power: what do teachers think? *Journal of Educational Sciences*, 73-89.
- Mora-Ruano, J. G., Gebhardt, M., & Wittmann, E. (2018). Teacher Collaboration in German Schools: Do Gender and School Type Influence the Frequency of Collaboration Among Teachers? *Frontiers in Education*, 55-65.
- Naidu, A., Joubert, R., Mestry, R., Mosoge, J., & Ngcobo, T. (2008). Management and Leadership. *South African Perspective*.
- Nebus, J. (2006). Building collegial information networks: A theory of advice network generation. *Academy of Management Review*, 615-637.
- Niel, P., Carlisle, K., Knipe, D., & McEwen, A. (2001). Principals in action. An analysis of school leadership. *Research in Education*, 40-53.
- OECD. (2014). *PISA 2012 Technical Report*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Organisation for Economic Co-operation and Development. (). TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and school leaders as valued professionals*. OECD Publishing. . <https://doi.org/10.1787/19cf08df-en> adresinden alındı
- Okumuş, K. (2019). *Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Türleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki*. İstanbul : Marmara Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi .
- Oosthuizen, I. (2003). *Aspects of Education Law*. Pretoria: Van Schaik.
- Özaslan, G., & Gürsel, M. (2008). Eğitim yöneticilerinin güç tipi tercihlerinin değerlendirilmesi. *Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşođlu Eğitim Fakültesi Dergisi*, 351-370.
- Özdođru, M. (2021). Öğretmenler arasındaki iş birliđi: Mevcut durum, engeller ve çözüm önerileri. *Journal of Education and Humanities: Theory and Practice*, 125-147.
- Özdođru, M. (2021). Öğretmenler arasındaki iş birliđi: Mevcut durum, engeller ve çözüm önerileri [Cooperation between teachers: Current situation, barriers and solution proposals. *Journal of Education and Humanities: Theory and Practice*, 125-147.
- Özgenel, M. (2019). An antecedent of teacher performance: Occupational commitment. *International Journal of Eurasian Education and Culture*, 100-126.
- Papay, J. P., Taylor, E. S., Tyler, J. H., & Laski, M. E. (2020). Learning Job Skills from Colleagues at Work: Evidence from a Field Experiment Using Teacher Performance Data. *American Economic Journal: Economic Policy*, 359-388.
- Peker, O., & Aytürk, N. (2000). *Etkili yönetim becerileri*. Ankara: Yargı .
- Perry, L., & McWilliam, E. (2007). Accountability, responsibility and school leadership. *Journal of Educational Enquiry*, 32-43.
- Polat, S. (2010). *Okul öncesi yöneticilerinin kullandıkları yönetsel güç kaynaklarına ilişkin öğretmen algıları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki*. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Portin, B., Shen, J., & Williams, R. (2008). The changing principalship and its impact: Voices from principals. *NASSP Bulletin*, 1-8.
- Raven, B. H. (2008). The bases of power and the power/interaction model of interpersonal influence. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 1-22.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational behaviour*. Boston: Pearson.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational behaviour*. Boston: Pearson.

Sorenson, R. (2007). The administrative power grab: Loaded barbells can be put to abusive ends, but school leaders can find proper applications for their muscle growth and development. *School Administrator*, 34-36.

Steinert, B., Klieme, E., Maag Merki, K., Döbrich, P., Halbheer, U., & Kunz, A. (2006). Lehrerkooperation in der Schule: Konzeption, Erfassung, Ergebnisse. *Zeitschrift für Pädagogik*, 185-204.

Şimşek, A., & Yıldırım, A. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Şişman, M. (2011). *Eğitimde mükemmellik arayışı etkili okullar*. : . Ankara: PegemA.

Toptaş, A., & Taştan, S. (2020). Liderlerin Kullandığı Güç Kaynaklarının Çalışanların Verimliliği Üzerindeki Rolünün Nitel Bir Araştırma İle İncelenmesi. *Business, Economics And Management Research Journal*, 63-80.

Tosi, H. L., Misangyi, V. F., & Fanelli, A. (2004). CEO charisma, compensation, and firm performance. *Leadership Quarterly*, 405-420.

Uludağ-Kodal, D. (2019). *The relationship between power types that pre-school administrators use and organizational commitment level of teachers*. Denizli: Pamukkale University.

Vangrieken, K., Dochy, F., & Raes, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. *Educational Research Review*, 17-40.

Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E., & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. *Educational Research Review*, 17-40.

Wake, G., Swan, M., & Foster, C. (2016). Professional learning through the collaborative design of problem-solving lessons. *Journal of Mathematics Teacher Education*, 243-260.

Yılmaz, K., Yoldaş, C., & Yangil, K. (Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi,). *Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimleri ile ilgili görüşleri*. 2004: 198-210.

Yorulmaz, A. (2014). *Ortaöğretim kurumlarındaki okul yöneticilerinin örgütsel güç kaynakları ve kullanma düzeyleri*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Zepke, N. (2007). Leadership, power and activity systems in a higher education context: Will distributive leadership serve in a accountability driven world? . *International Journal. Leadership in Education*, 301-314.